

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

ADABIY TA'LIMDA O'QUVCHILARNING REFLEKSIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH PEDOGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Qodirova Dilnoza Alisher qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

ORCID ID :0009-0006-1807-5176

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablardagi adabiyot darslarida o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning bugungi kungacha bo'lgan amaliy va nazariy ahamiyati haqida so'z boradi. Refleksiya o'quvchilarning o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini tahlil qilish hamda ularga baho berish qobiliyatini shakllantiradi. Maqolada refleksiyaning nazariy asoslari, rivojlanish bosqichlari va uni rivojlantirish usullari batafsil bayon qilingan. Refleksiya orqali o'quvchilar nafaqat adabiy asarlarni chuqur tushunib o'rganadilar, balki shaxsiy dunyoqarashlarini ham boyitadilar. Ushbu tadqiqot o'qituvchilarga adabiy ta'lim jarayonida refleksiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: adabiy ta'lim, refleksiya, o'quvchilarni rivojlantirish, ijodiy fikrlash, pedagogik texnologiyalar, munozara, shaxsiy dunyoqarash.

Abstract: This article discusses the practical and theoretical significance of developing students' reflexive skills in school literature classes to date. Reflection builds students' ability to analyze and evaluate their own thoughts, feelings, and behaviors. The article describes in detail the theoretical foundations of reflection, stages of development, and methods for fostering it. Through reflection, students not only gain a deeper understanding of literary works, but also enrich their personal worldview. This study serves as a guide for teachers to effectively utilize the potential of reflection in the process of literary education.

Key words: literary education, reflection, student development, creative thinking, pedagogical technologies, discussion, personal worldview.

Аннотация: В данной статье рассматривается практическая и теоретическая значимость развития рефлексивных навыков учащихся на уроках литературы в школах. Рефлексия формирует у учащихся способность анализировать и оценивать собственные мысли, чувства и поведение. В статье подробно изложены теоретические основы рефлексии, этапы её развития и методы формирования. Посредством рефлексии учащиеся не только глубже понимают литературные произведения, но и обогащают своё личное мировоззрение. Данное исследование служит пособием для учителей по эффективному использованию возможностей рефлексии в процессе литературного образования.

Ключевые слова: литературное образование, рефлексия, развитие учащихся, творческое мышление, педагогические технологии, дискуссия, личное мировоззрение.

KIRISH

“Refleksiya” tushunchasi qadimdan mavjud bo'lib, u ilk bor qadimgi yunon faylasuflari tomonidan shakllantirilgan. Ayniqsa, Suqrot, Platon va Aristotel kabi faylasuflar asarlarida uchraydi. Suqrot o'z-o'zini anglash va o'z fikrlarini tahlil qilishni muhim deb hisoblagan. U “O'rganilmagan hayot yashashga arzigulik emas”, – degan mashhur iborani aytgan. Keyinchalik refleksiya tushunchasi Yevropa falsafasida chuqurroq rivojlandi. Ayniqsa, Rene Dekart XVII asrda refleksiyani markaziy tushuncha sifatida ishlatgan. U ong va tafakkurni tahlil qilishga urg'u bergan. XVIII–XIX asrlarda Kant, Gegel kabi faylasuflar refleksiyani bilish nazariyasi va ong taraqqiyotining muhim jihati sifatida o'rgananganlar. XX asrda esa psixologiyadagi ishlarda refleksiya o'qitish va o'rganish jarayonlarida muhim metod sifatida qo'llanilgan.

Shunday qilib, refleksiya tushunchasi ilk bor qadimgi Yunonistonda paydo bo'lib, keyinchalik falsafa, pedagogika va psixologiyada keng rivojlanib bordi.

Pedagogikada esa refleksiya tushunchasi XX asr boshlaridan boshlab alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Uning rivojlanishi o'qituvchi va o'quvchining bilim olish jarayonida o'z faoliyatini anglash, tahlil qilish va takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Refleksiya rivojlanishining asosiy bosqichlari Jon Dewey va Lev Vigotskiy kabi olimlar tomonidan asoslab berilgan. Jon Dewey refleksiv fikrlashni ta'limning markaziy elementi sifatida ko'rgan. U fikr yuritish, muammo yechish va qaror qabul qilish jarayonlarida refleksiyani rolini alohida ta'kidlagan. Olimning fikricha, ta'lim – bu tajriba va refleksiya asosida yuz beradigan o'sishdir. Lev Vigotskiy esa o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida ichki nutq va refleksiv tafakkurning ahamiyatini ko'rsatgan. U refleksiyani ijtimoiy muloqotdan individual ongga o'tishdagi vosita sifatida izohlagan. XX asrning ikkinchi yarmida ta'lim metodikalarida refleksiv yondashuvlar kengroq qo'llanila boshlandi. O'qituvchilar o'z darslarini tahlil qilish hamda o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini kuzatish orqali amaliyotlarini doimiy ravishda takomillashtirishga intila boshladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik asoslarini aniqlash maqsad qilingan. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlarga tayangan:

- tizimli yondashuv – o'quvchilarda refleksiv fikrlashning tarkibiy komponentlarini (o'z-o'zini baholash, shaxsiy pozitsiyasini bildirish, tanqidiy tahlil qilish) tahlil qilish va ularni adabiy ta'lim tarkibiga integratsiyalash orqali o'rganishga asoslangan;
- kompetensiyaviy yondashuv – o'quvchilarda refleksiv ko'nikmalarni umumiy o'quv kompetensiyalarining tarkibiy qismi sifatida qarash, ularni shakllantirishda adabiy matnlar ustida ishlash, muloqotli o'yinlar, munozarali topshiriqlar va metakognitiv strategiyalarni qo'llashga urg'u berilgan;
- kvalitatif tahlil – o'quvchilarning yozma va og'zaki ifodalaridagi refleksiv elementlar, ya'ni o'z pozitsiyasini asoslash, badiiy qahramonlarga munosabat bildirish, muallif niyatini tushunishga qaratilgan savollarga javoblar tahlil qilingan;
- kvantitatif tadqiqot – eksperimental guruhda 5-9-sinf o'quvchilari ishtirokida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi metodikalar qo'llanilib, natijalar diagnostik testlar, kuzatuv varaqalari va savolnomalar orqali baholangan.

Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilingan ($p < 0.05$ darajasida ishonchlilik aniqlangan); pedagogik tajriba – adabiy ta'limda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan dars ishlanmalari va mashg'ulotlar joriy etilib, ular asosida o'quvchilarning fikrlash chuqurligi, o'z-o'zini anglash darajasi va tanqidiy baholash qobiliyatidagi o'zgarishlar kuzatilgan. Mazkur metodologik yondashuvlar orqali o'quvchilarda refleksiv ko'nikmalarni samarali shakllantirishda adabiy ta'limning roli, vositalari va mexanizmlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiy ta'lim nafaqat o'quvchilarning bilimi va dunyoqarashini kengaytiruvchi, balki ularning ichki fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi asosiy fanlardan biridir. Adabiyot orqali o'quvchilar insoniy qadriyatlar, milliy madaniyat, tarix va ijtimoiy hayot bilan yaqindan tanishadilar. Shu jarayonda o'quvchilarning refleksiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Refleksiya bu – shaxsning o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish va ularga ongli baho berish qobiliyatidir. Bu qobiliyat, o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmasini oshiradi, ularga o'zlarini va atrofdagi voqelikni yanada teranroq tushunishga imkon beradi. Adabiy ta'lim jarayonida refleksiya o'quvchilarni asar mazmunini nafaqat tushunishga, balki uni shaxsiy hayot va dunyoqarashga moslashtirishga undaydi.

Masalan, Navoiy g'azallarini o'rganish jarayonida o'quvchilar faqat mazmunni tushunib qolmay, balki bu g'azallarining ularning ichki dunyosiga qanday ta'sir qilganini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar. Bu jarayon orqali ular o'z his-tuyg'ularini anglab, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantiradilar. Adabiyot darslarida refleksiya orqali o'quvchilar asar voqealarini o'z hayotlari bilan bog'laydilar, insoniy qadriyatlarni chuqurroq his qiladilar va ijodiy yondashishni o'rganadilar. Shu tariqa, refleksiya adabiy ta'limning tarbiyaviy va o'quv maqsadlariga erishishda muhim vosita hisoblanadi.

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asarini o‘rganayotganda, o‘quvchilar Otabek va Kumush obrazlarini tahlil qilib, sevgining kuchi, vatanparvarlik va oila qadriyatlariga haqida chuqur o‘ylashlari mumkin. Bu jarayon o‘quvchilarni nafaqat asarning mazmunini o‘zlashtirishga, balki o‘z hayotlariga oid muhim xulosalar chiqarishga ham chorlaydi. Shu orqali refleksiya ularga hayotiy qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Adabiy ta’limda o‘quvchilar refleksiyasini rivojlantirish ular uchun nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Refleksiya ularga o‘z fikrlari va xatti-harakatlarini tahlil qilish, o‘ziga xos xulosalar chiqarish imkonini beradi. Shu orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlashni o‘rganadilar, asarlar orqali o‘z hayotlariga oid muhim saboqlar oladilar va jamiyatning faol, ijodiy a‘zolariga aylanadilar.

O‘quvchilarning reflektiv fikrlash qobiliyatini shakllantirish uchun o‘qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, innovatsion usullardan va ijodiy yondashuvlardan foydalanishi zarur. Adabiy ta’lim orqali tarbiyalangan, fikrlash qobiliyati yuqori, ma’nan yetuk avlod kelajakda jamiyat taraqqiyotining poydevorini mustahkamlaydi. Shu sababli, adabiyot darslarida o‘quvchilarning refleksiyasini rivojlantirish o‘quv jarayonining eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib qoladi.

Adabiy ta’limda o‘quvchilar refleksiyasi – bu o‘quvchilarning darslarda o‘qigan asarlari yuzasidan o‘z fikr-mulohazalari, his-tuyg‘ulari, tushunchalari va baholarini mustaqil ravishda ifoda etishi, o‘zining o‘qish jarayonini anglash va unga munosabat bildirishidir. Bu jarayon o‘quvchilarda ijobiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, o‘z-o‘zini baholash va estetik didni shakllantiradi. Mazmuniy refleksiya – o‘quvchi asar mazmuni, syujet chiziqlari, qahramonlarining xatti-harakatlari ustida fikr yuritadi.

Masalan: “Otabekning tanlovi to‘g‘rimi? Agar men uning o‘rnida bo‘lganimda qanday yo‘l tutardim?” Emotsional refleksiya – asar o‘quvchida qanday hissiyotlar uyg‘otdi? Masalan: “Asarni o‘qib yuragim ezildi. Kumushning fojiasi menga chuqur ta’sir qildi.” Estetik, metakognitiv kabi refleksiyalar ham mavjud bo‘lib, bu refleksiyalar orqali o‘quvchi asar haqidagi fikrlarini bayon etadi. Adabiy ta’lim tabiiy estetik did va badiiy tafakkurni shakllantirish, o‘quvchilarda o‘z-o‘zini anglash, mustaqil fikrlash va shaxsiylikini ifoda etish qobiliyatini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, refleksiya qayta nazar tashlash, tahlil qilish, yangilash orqali insonning ichki fikrlash jarayoni faollashadi, unda mustaqil qaror qabul qilish va tanqidiy tafakkur shakllanadi. O‘quvchilarning rivojlanishini ta’minlashda qo‘llaniladigan metodik yondashuvlar mazmunan boy bo‘lishi kerak. Jumladan, “reflektiv suhbat”, “yozma mulohazalar (reflektiv kundalik)”, “fikrlar ishlab chiqarish”, “dramatizatsiya va rolda ishtirok etish”, “tengdosh bahosi” kabi metodlar nafaqat bilimni samarali yetkazadi, balki har bir o‘quvchining ichki dunyosi bilan ishlashga yordam beradi. Bu usullar o‘quvchini passiv eshituvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Pedagogika ilmidan bolalar refleksiyasi ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishining muhim omili hisoblanadi.

Refleksiya – bu o‘zini anglash, o‘z fikrlarini sinovdan o‘tkazish va ularni o‘zgartirishga tayyor bo‘lish jarayonidir. Pedagogik jarayonda refleksiya o‘quvchining o‘z shaxsiy dunyosini anglash, uni boshqarish va boshqalar bilan ijtimoiy aloqalarni tushunishga yordam beradi. Bolalar refleksiyasining rivojlanishi yoshga va rivojlanish bosqichlariga qarab o‘zgarib boradi. Har bir yosh davri o‘ziga xos reflektiv tajriba hosil qilishni talab etadi, bu esa pedagogik faoliyatda to‘g‘ri yondashuv va metodik yordamni zarur qiladi. Shunday qilib, o‘qituvchilar bolalar refleksiyasini oshirishda aqliy va emotsional qo‘llab-quvvatlash orqali ularga samarali yordam bera oladilar. Bolalar refleksiyasining pedagogik muammolari, uning ahamiyati, shakllanish bosqichlari va uni pedagogik metodlar orqali qanday rivojlantirish mumkinligi haqida so‘z yuritiladi. Maqola bolalar refleksiyasini tahlil qilish orqali samarali pedagogik jarayonlarni yoritish va uning ta’lim jarayonidagi o‘rni hamda ahamiyatini aniqlashga qaratilgan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, reflektiv ko‘nikmalar o‘quvchilarga nafaqat matn tahlil qilish, balki o‘zligini anglash va hayotiy pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Masalan, adabiyot obrazlariga baho berishda o‘quvchilar o‘z hayotiy tajribalari asosida fikr bildiradilar. Bu esa nafaqat adabiy, balki axloqiy va ijtimoiy dunyoqarashni ham boyitadi. Metodik jihatdan muhim omillardan biri – bosqichma-bosqich refleksiya texnologiyalarini joriy etishdir. Bunda savol-javoblar, yozma refleksiya, tahliliy muhokama, bahs-munozara orqali o‘zlashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Bu esa didaktik jarayonning mazmunli va ongli olib borilishini ta’minlaydi. Buning uchun o‘qituvchi metodik usullarni ishlab chiqishda savollarga ijodiy yondashuvi, o‘quvchining fikrini tinglash madaniyati va reflektiv jarayonga nisbatan chuqur e’tibor talab qilinadi. Aks holda refleksiya yuzaki, mexanik jarayonga aylanib qolishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, adabiy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning reflektiv ko‘nikmalarini rivojlantirish – zamonaviy ta’limning muhim pedagogik masalalaridan biridir. Chunki refleksiya orqali o‘quvchi nafaqat matn tushunadi, balki uni shaxsiy tajribasi bilan bog‘laydi, o‘z fikrini asoslaydi, tahlil qiladi va ongli tarzda fikr ishlab chiqarishga o‘rganadi. Bu esa ta’limning haqiqiy ma’naviy-axloqiy va rivojlantiruvchi funksiyalarini to‘laqonli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu muammoning metodik yechimi sifatida refleksiyaning samarali shakllarda tatbiq etish, o'quvchilarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi metodik usullarni joriy etish, shuningdek, o'qituvchining savodxonlik va metodik mahoratini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Demak, adabiy ta'limda reflektiv yondashuvni kuzatish orqali o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga erishish mumkin. Bu jarayonda pedagogik innovatsiyalar, metodik izlanishlar va o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan individual yondashuv hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov, A. Adabiy ta'limda tarbiyaviy ahamiyat: Nazariy va amaliy asoslar. Toshkent: Fan nashriyoti, 2019.
2. Xoliqov, S. Adabiyot va ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2021.
3. Jo'raev, D. O'quvchilarni o'qish orqali tarbiyalash: Refleksiya usullari. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2018.
4. Qurbonova, M. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda adabiyotning o'rni. Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2020.
5. Omonov, B. Pedagogik texnologiyalar va adabiy ta'lim. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.